

EMPREGABILIDADE NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA: os perfis profissionais demandados pelas empresas

Ana Cláudia dos Santos Coelho¹⁷
Itamara Oliveira da Conceição¹⁸
Luan Lima de Sousa¹⁹
Maria Auridéia Moraes do Vale²⁰

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar um estudo sobre os perfis profissionais exigidos pelas empresas no município de Chapadinha - MA. Para tanto, realizou-se pesquisas através de levantamento bibliográfico em livros, sites, revistas, artigos, e de forma complementar foi realizada uma pesquisa de campo com cinco empresas de grande e médio porte de Chapadinha-MA. A pesquisa de campo deu-se através da aplicação de questionários com questões mistas sendo 2(duas) objetivas e 3(três) subjetivas. Como resultado do estudo constatou-se um perfil profissional que se configura nos seguintes elementos: competência comunicativa, experiência profissional, aparência física, nível médio de escolaridade, disposição para aprender e experiência profissional. Diante disso, os indivíduos podem corresponder a esses perfis por meio da capacitação técnica em cursos que ofereçam oportunidades de desenvolver essas habilidades. Mas, principalmente, a motivação e competência comunicativa pode ser um diferencial para a seleção desses candidatos.

Palavras-chave: Colaboradores. Empregadores. Exigência. Capacitação.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, houve uma aceleração gradual no crescimento e desenvolvimento econômico das empresas de grande e médio porte, acompanhado com a descentralização econômica, das regiões sul e sudeste, para as demais regiões do Brasil. O desenvolvimento econômico e o surgimento de novas tecnologias aumentaram as exigências

¹⁷ Graduanda do Curso de Ciências Contábeis – Faculdade do Baixo Parnaíba: anaclaudia_liv@outlook.com

¹⁸ Graduanda do Curso de Ciências Contábeis – Faculdade do Baixo Parnaíba: itamaraebd@hotmail.com

¹⁹ Graduado em Zootecnia pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA/Graduando do Curso de Ciências Contábeis- Faculdade do Baixo Parnaíba: luandeusmeu@hotmail.com

²⁰ Graduada pela Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP). Especialista em Docência do Ensino Superior. Professora de Metodologia do Trabalho Científico e Língua Portuguesa na Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP).

na melhoria da qualidade dos processos de recrutamentos ou seleção de funcionários (GUIMARÃES, ARIEIRA, 2017).

As empresas evoluíram quanto às exigências nos processos de seleção dos seus funcionários, deixando de lado os ultrapassados e tradicionais critérios de centrar apenas na formação técnica e experiência profissional. No entorno da globalização e a crescente inserção dos mecanismos tecnológicos no mercado de trabalho, exige-se dos profissionais uma gama de conhecimentos e atitudes. Segundo Bispo (2017), atualmente espera-se que eles sejam proativos, versáteis, dinâmicos, comunicativos e que tenham postura de liderança. A capacidade de comunicar de forma oral ou escrita também tem sido uma das competências essenciais requeridas pelo mercado de trabalho.

Para Chiavenato (2008), é imprescindível que a empresa tenha sua análise e descrição de cargos para conhecer as habilidades, aptidões e conhecimentos que precisam ter os colaboradores que os desempenharão, a fim de proporcionar otimização na gestão. Nesse quesito, Guimarães e Arieira (2017) afirmam que os critérios exigidos pelas grandes e médias empresas estão voltadas no estabelecimento do seu próprio perfil empresarial, através ou por intermédio das pessoas que por elas serão contratadas.

Os setores de recursos humanos concentram importância no desempenho dos seus colaboradores para o sucesso das empresas, por isso é necessário que o processo de seleção e recrutamento estabeleça critérios condizentes aos objetivos das empresas. No decorrer dos processos de recrutamento e seleção, é notória a preocupação na escolha do candidato que tenham características que melhor corresponde aos anseios das empresas. Atualmente, as organizações estão ampliando e inovando suas atuações estratégicas, pois o processo produtivo compreende a participação conjunta de diversos parceiros. Cada um contribuindo de alguma forma. Os colaboradores, por exemplo, contribuem com seus conhecimentos, competências e habilidades que proporcionam decisões e ações importantes para as organizações (CHIAVENATO, 2008).

No cenário de desenvolvimento tecnológico, as empresas exigem profissionais que exerçam com eficiência as suas funções e tenham habilidades comunicativas. A gestão de pessoas também é um requisito importante para a contratação de profissionais. Mas, quais os critérios utilizados pelas empresas localizadas no centro de Chapadinha para o recrutamento e seleção de seus funcionários? **Foi a partir dessa inquietação que surgiu a necessidade da execução de uma pesquisa que resultou neste artigo. O objetivo da pesquisa consistiu em**

apresentar um estudo sobre os perfis profissionais demandados pelas empresas no município de Chapadinha-MA.

Na observância dos detalhes do presente assunto e sua importância para o crescimento econômico de uma empresa, cidade ou país é que se justifica a escolha do tema abordado. Foram realizadas leituras de materiais bibliográficos e análise dos questionários aplicados aos gestores das empresas.

A estrutura do presente trabalho encontra-se da seguinte: quatro capítulos formados pela introdução, procedimentos metodológicos, resultados e discussão e conclusão. Na introdução é feita uma apresentação breve do trabalho. Os procedimentos metodológicos explicam os métodos, técnicas e instrumentos utilizados na pesquisa. No capítulo sobre resultados e discussão têm os tópicos que tratam sobre os elementos indispensáveis exigidos pelas empresas no recrutamento dos candidatos e os principais pontos observados no processo de seleção dos candidatos. E, por fim, na conclusão, são elencados os principais elementos que constituem o perfil profissional demandados pelas empresas no município de Chapadinha-MA.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o presente estudo, contou-se com a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Segundo Marconi e Lakatos (2013), a pesquisa bibliográfica abrange as bibliografias relacionadas ao assunto que já se tornam públicas, como publicações avulsas, jornas, revistas, livros, artigos, monografias, entre outras. Manzo (apud MARCONI ; LAKATOS, 2013), a bibliografia oferece meios para explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente. Dessa forma, permite também o exame de um tema sob um novo enfoque, chegando a conclusões diversificadas.

Diante disso, foi feito um levantamento bibliográfico em sites, revistas, artigos anexados ou não, e de forma complementar foi realizada uma pesquisa de campo, para fundamentar os dados, e obter o conhecimento da realidade das empresas.

A pesquisa de campo, para Marconi e Lakatos (2013, p. 69), é “[...] aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta [...]”. Assim, consiste na observação de fatos e fenômenos que são registrados para constituir um conjunto de dados a serem analisados pelos pesquisadores.

Dessa forma, a pesquisa foi realizada em 5 (cinco) empresas de médio e grande porte em Chapadinha, sendo 4 (quatro) com predominância na venda de eletrodomésticos: Armazém Paraíba, Big Lar, Landry Móveis e Sharlom Móveis e 1 (uma) com predominância de roupas e utilitários (Lojas Noroeste). Todas localizadas na Avenida Oliveira Roma no centro comercial de Chapadinha-MA.

O lavamento dos dados foi feito através de uma entrevista com aplicação de questionários de questões mistas, sendo 2(duas) fechadas e 3(três) abertas. Os questionários foram direcionados aos gestores de Recursos Humanos (RH) das empresas, responsáveis pela seleção dos candidatos.

A análise dos dados foi de caráter qualitativo e quantitativo, no qual buscou expor critérios e métodos utilizados pelas empresas de médio e grande porte, com enfoque nos desafios encontrados pelos candidatos para se adequar às novas exigências do mercado de trabalho.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos últimos anos, com as mudanças advindas do crescimento e evolução tecnológicos, tem crescido exponencialmente a concorrência entre as empresas. Na medida que surgem novos planos estratégicos, elas aderem na intenção de competir e ter o diferencial para competir no mercado. Uma das estratégias, segundo Chiavenato (2008), é o investimento no pessoal, ou seja, nos colaboradores que irão compor o quadro pessoal da empresa. Nesse sentido, surgem oportunidades de empregos, mas Bruno (1996) considera que embora a proporção candidato/vaga tenha crescido de forma exponencial, existem poucos que conseguem preencher os requisitos exigidos por essas empresas.

Para Ferreira (2017), o conhecimento, as habilidades em aprender coletivamente, as atitudes no processo de tomada de decisão, o talento, a criatividade e todas as competências dos colaboradores são elementos indispensáveis na avaliação de uma empresa para o recrutamento de profissionais.

3.1 Elementos indispensáveis exigidos pelas empresas em relação ao perfil dos colaboradores

O recrutamento consiste em um conjunto de técnicas e procedimentos para selecionar candidatos potencialmente qualificados e capazes de desenvolver um trabalho

eficiente dentro de uma organização. O processo de recrutamento é influenciado pelo mercado de trabalho. Por exemplo, em período de crescimento e desenvolvimento econômico, a disputa entre os candidatos torna-se acirrada (FONSECA, 2017)

Na pesquisa de campo do presente trabalho, foram entrevistados 5 (cinco) gestores de lojas do centro comercial de Chapadinha-MA, responsáveis em fazer o recrutamento dos candidatos para as suas respectivas empresas. De forma simplificada está exposto, no Quadro 01, as respectivas respostas dadas pelos gestores da área de Recursos Humanos (RH) das empresas que colaboraram com a pesquisa. As lojas serão denominadas como “A”, “B”, “C”, “D” e “F” no intuito de facilitar a menção das empresas e compreensão dos resultados.

Quadro 1 - Elementos indispensáveis exigidos pelas empresas em relação ao perfil dos colaboradores

Empresas	Elementos indispensáveis	Nível de escolaridade
A	Escolaridade e Comunicação	Ensino Médio
B	Conhecimento técnico, Escolaridade, Aparência física, Comunicação e Experiência profissional.	Ensino Médio
C	Conhecimentos técnico, Escolaridade, Experiência profissional e Comunicação.	Ensino Fundamental, Médio ou Superior
D	Conhecimento técnico, Escolaridade, Aparência física, Comunicação e Experiência profissional.	Ensino Médio
E	Conhecimento técnico, Aparência física e Experiência profissional.	Ensino Médio

Lojas: A: Armazém Paraíba; B: Big lar; C: Sharlom Móveis; D: Landry Móveis; E: Noroeste.
 Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2017)

Diante disso, observou-se os elementos indispensáveis exigidos por cada empresa. A empresa “A” tem como elementos indispensáveis a escolaridade e a comunicação, ou seja, exigem que os funcionários tenham, no mínimo, o ensino médio e que sejam

comunicativos. Destaca-se que a empresa não tem como exigência obrigatória o conhecimento técnico, a aparência física e experiência profissional. Partindo dessa premissa, de forma dedutiva, pode-se esclarecer que o selecionador teve como enfoque os cargos que tem maior quantidade de funcionários, aqueles que desempenham atividades em contato direto com o público consumidor como caixa, balconista e faturista.

Delors (1999 apud MACHADO; NOVA, 2008) citam quatro pilares que compõe o currículo de um bom profissional quanto ao nível de escolaridade: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. São fatores intimamente ligados a experiências vividas no cotidiano e assinaladas por momentos de esforço de compreensão.

De Aquino (2011) considera que o mundo moderno e o mundo dos negócios exigem que as pessoas estejam em constante aprendizado, para que elas tenham sucesso ou não se sintam excluídas das oportunidades que aparecem.

Já, no quesito sobre a comunicação, Bispo (2017) afirma que embora seja constatado que todas as atividades humanas envolvem a linguagem, o interesse pela relação linguagem x trabalho é um fenômeno recente. A motivação pelo interesse nessa relação surgiu principalmente a partir das mudanças sobre a organização do trabalho e da importância dada ao fator humano e sua competência linguística.

A empresa “B”, conforme observado, exige o conjunto de todos os elementos indispensáveis, sendo eles: conhecimento técnico, escolaridade, aparência física, comunicação e experiência profissional. Portanto, observou-se que existe uma exigência superior com relação à empresa “A”. Portanto, deduz-se que o candidato com chances de contratação será o mais completo, ou seja, a ausência de um desses elementos avaliados pela empresa poderá acarretar na eliminação ou desclassificação do candidato.

Com relação ao nível de escolaridade, a empresa “B” exige colaboradores com, no mínimo, ensino médio, de forma semelhante à empresa “A”. Por essa razão, compreende-se que os candidatos que tenham apenas nível fundamental não possuem chances de contratação na empresa “B”. O nível superior não é uma exigência, uma vez que a empresa considera que o nível médio contempla padrões necessários de pessoas com habilidades na comunicação escrita ou oral e conhecimentos técnicos.

Diante disso, de forma semelhante, Guimarães e Arieira (2017) esclarecem a importância do perfil do candidato e a escolha correta pelos avaliadores.

Os objetivos organizacionais podem ser atingidos somente com, e através de pessoas, por isso a importância do cuidado com a condução do processo de seleção. O objetivo maior da seleção é contratar os melhores dentre os candidatos, um

processo pelo qual se faz a escolha dos candidatos que possuam o perfil necessário para ocupar o cargo.

Quanto à empresa “C”, os quatro elementos indispensáveis são: conhecimento técnico, escolaridade, comunicação e experiência profissional. Não exige a aparência física como fator obrigatório, ou seja, os trajes, corte de cabelo ou o uso de maquiagem pelas candidatas não é um fator obrigatório. No entanto, ressalta-se que é indispensável o candidato portar-se adequadamente quanto às suas roupas no momento do processo de avaliação, uma vez que de modo geral é um quesito bastante influente nesse processo.

Com relação ao nível de escolaridade demandado pela empresa “C”, ficou notório a exigência da empresa por colaboradores em todos níveis: Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. Diferentemente das empresas “A”, “B” e “C”, o avaliador teve uma visão abrangente enquadrando a necessidade de escolaridade como fator preponderante no quadro funcional, desde os cargos de atividades operacionais até os de gestão.

Faria e Oliveira (2005) demonstram a evolução do conhecimento e o papel predominante do trabalhador para as empresas ao tocante à capacidade que estes devem possuir em solucionar problemas. Segundo os teóricos citados acima, o trabalhador é o maior ativo para a vantagem competitiva, equipado de conhecimentos para identificar, solucionar e avaliar possíveis problemas.

A empresa “D”, de forma semelhante à empresa “B”, busca um perfil mais completo exigindo, dessa forma, cinco elementos indispensáveis: conhecimento técnico, escolaridade, aparência física, comunicação e experiência profissional. Isso pode ser explicado pela qualidade dos serviços que querem prestar no mercado empresarial com ênfase na fidelização de seus clientes.

Sabe-se que a qualidade dos funcionários está intimamente ligada ao processo produtivo da empresa. A escolaridade exigida dos candidatos está condicionada ao ensino médio. Por ser uma empresa de médio porte a visão está voltada ao empreendedorismo, ou seja, crescimento econômico. Por isso, o olhar do selecionador voltou-se ao critério de exigência por um perfil profissional competente e proativo, que tenha habilidade com atendimento ao público por se tratar de profissionais da área de vendas, que são em maior número na empresa.

Com relação aos zeladores (exigência de ensino fundamental), contador (ensino superior) e administrador (ensino superior), são em menor número, mas recebem a mesma importância no que se refere à produção da empresa.

Tamer e Viana (2013, p.112) ao analisarem anúncios e os perfis dos profissionais de ciências contábeis, expõem as exigências das empresas e o percentual em cada área da contabilidade. Assim, destacaram que:

[...]Para os níveis auxiliar e de chefia, os conhecimentos mais demandados foram os relacionados à contabilidade geral e tributária e tecnologia da informação. Já para o nível de gerência, o conjunto de conhecimentos de maior destaque referiu-se à contabilidade gerencial e gestão empresarial, seguido pela tecnologia da informação.

Na análise dos critérios adotados pela empresa “E”, observou-se um olhar específico para somente três dos cinco elementos indispensáveis ao candidato, que foram: conhecimento técnico, aparência física e experiência profissional em seus processos de seleção e recrutamentos.

Na observância da escolha dos critérios pela presente empresa “E”, chama-se atenção para aparência física, elemento que não é obrigatório na empresa “A” e “C”. Isso pode ser explicado pelo comprometimento com a uniformização de seus colaboradores, no qual o gestor de RH da empresa não teve um olhar atento para esse quesito. Mas destacou-se a preocupação com a adequada vestimenta dos candidatos durante a seleção, demonstrando comprometimento com a empresa na qual deseja trabalhar.

Diante disso, é essencial causar uma boa impressão para o avaliador que será o sujeito avaliador do candidato. Não apenas para serem contratados, mas para mostrar as pretensões como profissional que almeja sucesso no mercado de trabalho.

Para as selecionadoras, as orientações que os candidatos dispõem, no tocante à entrevista de seleção, se referem, em geral, a aspectos básicos como a aparência. Para a selecionadora D (38a/18 anos de experiência) a banalização dessas orientações conduz a comportamentos padronizados e discursos cheios de clichês. Ela considerou que cabe ao selecionador fugir das perguntas-padrão, elaborando questões que aprofundem as informações, não se satisfazendo com a apresentação de um discurso decorado e supostamente perfeito (CARVALHO, GRISCI, 2003).

Confere-se que Carvalho e Grisci (2003) abordam a importância dos selecionadores em não tratarem as questões do processo seletivo de forma inflexível, mas que elaborem questões diversificadas, que aprofundem as informações, evitando aquele discurso decorado e aparentemente perfeito. Reporta-se, nesse momento, a um discurso verdadeiro, que demonstre a identidade do profissional de forma mais próxima da realidade possível.

Quanto à escolaridade exigida pela empresa “E”, observou-se a exigência do Ensino Médio. Por ser uma empresa voltada ao ramo de vendas, requer o conhecimento de seus colaboradores no que se refere à leitura e interpretação de textos e das especificações do

produto que a organização comercializa. Julga-se necessário, também, que os colaboradores tenham opinião formada usando-se da competência comunicativa para esclarecer aos clientes sobre os produtos e possibilitar sucesso nas vendas.

3. 2 O processo de seleção dos candidatos e os aspectos mais relevantes destacados pelas empresas

A competitividade, a sofisticação dos produtos e serviços, além de uma clientela cada vez exigente são fatores que contribuem para requisitos básicos dos perfis dos profissionais. Fonseca (2017) afirma que, tendo em vista esse cenário competitivo e exigente, faz-se necessário uma investigação mais atenta e abrangente das competências dos candidatos.

Fonseca (2017) explica que a seleção tem por finalidade escolher candidatos a empregos recebidos pelo recrutamento para atender às necessidades das empresas. É relevante esclarecer que a seleção não significa a escolha do candidato com maior capacidade ou habilidade, mas aquele com maior afinidade de potencialidade e expectativas com as necessidades previstas para as funções que necessitam de um gerenciador.

Quadro 2 - O processo de seleção dos candidatos e os aspectos relacionados ao entusiasmo, relacionamento interpessoal e experiências técnicas.

Empresas	Entusiasmo no momento da entrevista aumenta as chances da contratação?	Relacionar-se bem faz diferença?	Experiências técnicas é um diferencial importante?
A	Sim. Pois o candidato com desenvoltura tem maiores chances, os apáticos não chamam atenção.	Trabalho em equipe é fundamental para a empresa.	Não. Porque a empresa trabalha com candidatos dispostos a aprender. Não é obrigatório experiência.
B	Sim. Pois ele (candidato) demonstra que está com novas ideias para empresas.	Sim. Pois relacionar-se bem é fundamental no mercado de trabalho.	Sim. Pois a capacitação é essencial para a empresa.
C	Sim. Significa que o candidato está “empolgado” com a chance de ser contratado.	Sim. Pois se não houver um bom relacionamento não terá bons resultados.	Sim. Quanto mais experiência tiver, melhor. Poderá desenvolver-se mais rápido.
D	Sim. Pois demonstra o grande interesse pelo candidato por aquela oportunidade.	Sim. Ter um bom relacionamento interpessoal é fundamental para uma	Sim. A experiência profissional é o principal item avaliado na contratação do candidato.

		convivência saudável.	
E	Sim. Os candidatos têm que ter entusiasmo e bom diálogo.	Sim. É uma ferramenta indispensável para o sucesso dentro da empresa.	Sim. Pois facilita o treinamento.

Lojas: A: Armazém Paraíba; B: Big lar; C: Sharlom Móveis; D: Landry Móveis; E: Noroeste.
 Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2017).

A empresa “A”, por intermédio do gestor de RH, aponta que o entusiasmo é importante e defende essa afirmação através de dois elementos: o primeiro relacionado à desenvoltura e o segundo a apatia. Dentro do ponto de vista adotado pelo avaliador, o entusiasmo é um dos aspectos mais importantes para a maioria das contratações por parte da empresa. Destacou que a escolaridade é um elemento flexível no município de Chapadinhama, haja vista que a empresa ainda está aquém das demais que também estão localizadas em cidades mais desenvolvidas. E, na conclusão de seu ponto de vista, defende a ideia de que a organização visa dar oportunidade aos jovens que estão com disposição a crescer naquele ambiente. (QUADRO 2)

Quanto ao fato de se relacionar bem, o avaliador da empresa “A” defende a ideia de que, para o crescimento da empresa, é crucial que seus colaboradores trabalhem em equipe. No entanto, faz distinção entre trabalho em equipe e trabalho em grupo. Para ele, o primeiro faz a empresa desenvolver e crescer, pois o individual defende o todo. Já, o segundo, gera desentendimento e “picuinhas” causando separação entre um mesmo grupo de pessoas. No requisito experiência profissional, o avaliador afirma que não é obrigatória, tendo em vista que a empresa trabalha com a disposição do candidato, com a observação de elementos peculiares deste, no momento da entrevista, que contribuirão para o seu desempenho dentro daquela organização e, posteriormente, nos treinamentos. De forma simplista, afirma que o presente requisito só é exigido em cidades mais desenvolvidas, situação está ainda não vivenciada por Chapadinhama.

A empresa “B” mantém o mesmo critério da empresa, outrora citada, com relação à importância do entusiasmo e bom relacionamento do candidato. No entanto, o gestor da empresa “B” acrescenta que o entusiasmo demonstra novas ideias para empresa, enquanto o bom relacionamento é fundamental no mercado de trabalho. Já, com relação à importância da experiência técnica, o avaliador defende pensamento contrário ao do avaliador da empresa “A”, pois acredita que a capacitação é a base de uma empresa. (QUADRO 2)

As empresas “C”, “D” e “E” mantiveram os mesmos critérios com relação ao entusiasmo, o bom relacionamento e a experiência técnica, afirmando que esses elementos são indispensáveis aos candidatos que sonham com uma vaga no mercado de trabalho. Acrescenta-se a isso que as empresas deram ênfase ao elemento experiência técnica, destacando ser um diferencial na contratação dos funcionários, haja vista que este quesito facilita a desenvoltura destes no treinamento e, ainda, conseguem se desenvolverem com mais agilidade.

Lemos e Pinto (2017) afirmam que a competência do indivíduo implica no conjunto de conhecimentos e habilidades adquiridas em diferentes situações de trabalho. Observa-se, nesse ponto, que apenas a empresa “A” não atribui relevância ao fato de os candidatos não terem experiências anteriores no mercado de trabalho, apenas disposição para aprender e crescer na própria empresa. Enquanto que, as outras empresas, consideram indispensáveis tanto o entusiasmo, motivação, relacionamento interpessoal quanto as experiências técnicas.

4 CONCLUSÃO

O mercado de trabalho está inserido no âmbito das relações econômicas e o surgimento das novas tecnologias. Por ser assim, o desenvolvimento econômico e o acesso aos novos meios tecnológicos exigem qualidade na oferta de produtos ou serviços, conforme as exigências da atual estrutura social.

O recrutamento e seleção dos candidatos para as empresas, nesse contexto, estabelecem também um tratamento criterioso. Exige-se cada vez mais que os profissionais tenham habilidades comunicativas, versatilidade, dinamicidade, postura de liderança, motivação e competência técnica. É notória a preocupação com a escolha do candidato que melhor corresponda aos anseios das empresas.

Por conseguinte, o presente estudo constatou, por meio da pesquisa de campo, que as empresas que colaboraram com a pesquisa por meio da entrevista e respostas cedidas nos questionários, consideram relevantes fatores como o conhecimento técnico, nível de escolaridade, aparência física, comunicação e experiência profissional. Esses elementos compõem o conjunto de habilidades indispensáveis para o ingresso de um sujeito no mercado de trabalho.

A falta de capacitação e disposição para aprender pode representar entrave da inserção dos jovens no mercado profissional. Além disso, 4 (quatro) empresas destacaram a relevância da experiência técnica, configurando, assim, na necessidade dos jovens em buscarem aperfeiçoamento técnico, mesmo sem experiência profissional. Apenas 1 (uma) empresa considerou a disposição para aprender mais relevante do que a experiência técnica.

O conhecimento do perfil exigido pelas empresas pode facilitar a adequação desses candidatos aos critérios estabelecidos, ou seja, a entrada no mercado de trabalho depende da preparação profissional e está dependente do conhecimento sobre os perfis exigidos pelas organizações.

Nesses termos, considerando os dados obtidos, o perfil profissional exigido pelas empresas pode ser elencado da seguinte maneira:

- ✓ Os candidatos devem ter escolarização de, no mínimo, Ensino Médio;
- ✓ A motivação e disposição para aprender pode ser um fator diferencial para a entrada no mercado de trabalho;
- ✓ A aparência física também é uma exigência das empresas no que se refere à apresentação pessoal.
- ✓ O relacionamento interpessoal é um critério observável no processo de seleção dos candidatos;
- ✓ A experiência profissional também é um elemento relevante. Embora muitos jovens possam ser marginalizados por esse quesito acredita-se que a sua desenvoltura, competência comunicativa e a motivação para se inserirem no mercado de trabalho possam vir a se sobrepor, ensejando, assim, em oportunidades.

Diante do que foi apresentado, os indivíduos que almejam sucesso em sua carreira profissional ou que necessitam de oportunidades para integrarem o quadro de pessoal das empresas de médio e grande porte no setor de eletrodomésticos e confecções em Chapadinhá-MA, devem ficar atentos aos quesitos aqui elencados e corresponder-lhes conforme as necessidades. Portanto, os jovens devem buscar capacitação técnica por meio de cursos que ofereçam oportunidades para o desenvolvimento dessas habilidades, além de escolhas por experiências que desenvolvam a competência na comunicação e relacionamento interpessoal.

EMPLOYMENT IN THE MUNICIPALITY OF CHAPADINHA: the professional profiles demanded by the companies

ABSTRACT: The present article aims to present a study on the professional profiles required by companies in the city of Chapadinha - MA. In order to do so, a survey was carried out through a bibliographic survey from books, websites, magazines, articles, and in a complementary way a field survey was conducted with five large and medium-sized companies from Chapadinha-MA. The field research was carried out through the application of questionnaires with mixed questions, being 2 (two) objective and 3 (three) subjective. As a result of the study, it was verified a professional profile that is configured in the following elements: communicative competence, professional experience, physical appearance, average level of education, willingness to learn and professional experience. Thus, individuals can match these profiles through technical training in courses that offer opportunities to develop those skills. But above all, the motivation and communicative competence can be a differential for the selection of these candidates.

Keywords: Contributors. Employers. Requirement. Training.

REFERÊNCIAS

BISPO, D.S. **A língua portuguesa e o mercado de trabalho:** um olhar sobre as relações entre o domínio do próprio idioma e o êxito profissional. Disponível em: <https://midia.unit.br/enfope/2013/GT7/A_LINGUA_PORTUGUESA_MERCADO_TRABA_LHO.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2017.

BRUNO, L. Educação, qualificação e desenvolvimento econômico. In: _____. **Educação e trabalho no capitalismo contemporâneo:** leituras selecionadas. São Paulo: Atlas, 2006.

CARVALHO, M. L.; GRISCI, C. L.; **Gerenciamento de impressão e produção de subjetividade em entrevista de seleção.** RAE-eletrônica, v. 2, n. São Paulo-SP. jul-dez/2003.

CHIAVENATO, I. **Gestão de pessoas:** o novo papel de recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

DE AQUINO, Carlos Tasso Eira. **Como aprender:** andragogia e as habilidades de aprendizagem. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

DELORS, Jacques. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. In: _____. **Educação: um tesouro a descobrir** UNESCO, MEC, São Paulo: Cortez, 1999.

FARIA, S; OLIVEIRA, V.F. Competências do profissional da informação: uma reflexão a partir da classificação brasileira de ocupações. **Ci. Inf.**, Brasília, v. 34, n. 2, p. 26-33, maio/ago. 2005.

FERREIRA, D. T. **Profissional da informação: perfil de habilidades demandadas pelo mercado de trabalho.** Disponível em: <trabalho <http://www.scielo.br/pdf/ci/v32n1/15972>>. Acesso em: 20 jun. 2017.

FONSECA, G. F. **Recrutamento e seleção como ferramentas de gestão de pessoas.** Disponível em: <http://www2.anhembri.br/html/ead01/gestao_pessoas/Aula3.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2017.

GUIMARÃES, M.F; ARIEIRA, J.O. **O processo de recrutamento e seleção como uma ferramenta de gestão.** Rev. Ciên. Empresariais da UNIPAR, Toledo, v.6, n.2, jul./dez., 2005. Disponível em: <<http://revistas.unipar.br/index.php/empresarial/article/view/309>>. Acesso em: 14 jun. 2017.

LEMOS, A.H. C, PINTO, M.C.S.; **Empregabilidade dos administradores: quais os perfis profissionais demandados pelas empresas.** Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/cebape/v6n4/v6n4a10.pdf>>. Acesso em: 20 jun. 2017.

MACHADO, V. S; NOVA, S.P. **Análise comparativa entre os conhecimentos desenvolvidos no curso de graduação em contabilidade e o perfil do contador exigido pelo mercado de trabalho:** uma pesquisa de campo sobre educação contábil. Repec. v. 2, n. 1, art. 1, p. 1-23, jan/abr. 2008.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de pesquisa:** planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7 ed. 7 reimpr. São Paulo: Atlas, 2013.

TAMER, C. M; VIANA, C.C. Perfil do profissional contábil demandado pelo mercado de trabalho: um estudo no norte do Brasil. **Revista Universo Contábil**, ISSN 1809-3337 Blumenau, v. 9, n. 3, p. 143-162, jul./set., 2013.